

**Hochschule
Augsburg** University of
Applied Sciences

Forschungsarbeit

**Fakultät für
Informatik**

Studienrichtung
Master of Applied Research
in Computer Science (M.Sc.)

Michael Fürmann

**Planung und Implementierung eines sicheren
Informationsflusses in JavaScript-Webapplikationen**

Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Alexandra Teynor
Abgabe der Arbeit am: 27.04.2018

Hochschule für angewandte
Wissenschaften Augsburg
University of Applied Sciences

An der Hochschule 1
D-86161 Augsburg

Telefon +49 821 55 86-0
Fax +49 821 55 86-3222
www.hs-augsburg.de
info@hs-augsburg.de

Fakultät für Informatik
Telefon +49 821 55 86-3450
Fax +49 821 55 86-3499

Verfasser der Bachelorarbeit:
Michael Fürmann
Jahnstr. 10
86316 Friedberg
Telefon +49 821 604901
michael.fuermann@hs-augsburg.de

Planung und Implementierung eines sicheren Informationsflusses in JavaScript-Webapplikationen

Michael Fürmann

Augsburg, 27. April 2018

Inhaltsverzeichnis

Kurzzusammenfassung	4
1 Einleitung	5
2 Anforderungen an die Datensicherheit	6
2.1 Umgang mit personenbezogenen Daten	7
2.2 Besondere Anforderungen in der medizinischen Forschung	8
2.3 Informationssicherheit in datenverarbeitenden Systemen	9
3 Sicherheitsrisiken der Web Application Plattform	10
4 Unterstützende Methoden	12
4.1 Bestehende Methoden	12
4.1.1 Stakeholderanalyse	12
4.1.2 Codeanalyse	13
4.1.3 Informationsflussanalyse	14
4.1.4 Testing	15
4.1.5 Konventionen	15
4.2 Resultierende Anforderungen	16
5 Ansatz zur Planung und Implementierung eines sicheren Informationsflusses	18
5.1 Stakeholderanalyse	19
5.2 Quelle und Ziel der Informationen	19

5.3	Use Cases	21
5.4	Durchlauf und Klassifizierung von Komponenten der Anwendung	22
5.5	Identifizieren und priorisieren potentieller Risikopunkte	24
5.6	Bewertung und Ableitung von Maßnahmen	25
6	Diskussion	28
6.1	Abgleich mit den Zielen des Ansatzes	29
6.2	Anteil bestehender Methoden am vorgestellten Ansatzes	29
7	Zusammenfassung	31
	Literaturverzeichnis	33

Kurzzusammenfassung

Eine oft gehörte Forderung aus Politik und gesellschaftlicher Diskussion ist eine Garantie für Datensicherheit in erstellter Software. Nach vorherrschender Meinung in der IT Branche ist es indes nicht möglich, diese Sicherheit zu geben. Gerade Anwendungen, die personenbezogene Daten erfassen und verarbeiten, sollten dennoch mit starkem Augenmerk auf die Absicherung der Informationen gegenüber unerlaubter Änderung oder unberechtigtem Zugriff erstellt werden.

Zum Auffinden von Schwachstellen in bereits geschriebenem Programmcode setzen viele Vorgehen auf Codeanalysen oder andere Prüftechniken wie Datenfluss- oder Kontrollflussorientierte Tests. Da deren Durchführung mit steigender Komplexität der Software einen enormen Aufwand mit sich bringt, sind Entwickler dazu auf spezielle Werkzeuge angewiesen.

Vermutlich aufgrund der hohen Dynamik im Javascript Ecosystem existieren bei der Entwicklung von Anwendungen in dieser Sprache bislang weit weniger geeignete Werkzeuge zur Analyse und Sicherstellung der Informationssicherheit im entstandenen Programmcode als in anderen verbreiteten Programmiersprachen. Umso wichtiger ist es, sicherheitskritische Komponenten der Anwendung bereits in der im Vorfeld der Implementierung zu identifizieren, um diesen im weiteren Vorgehen besondere Aufmerksamkeit schenken zu können. Ein mögliches Vorgehen, welches auch kleineren Teams unabhängig von der eingesetzten Programmiersprache die Analyse eines komplexeren Projektes und die frühzeitige Ableitung von Schutzmaßnahmen ermöglicht, wird im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt.

1 Einleitung

Viele Nutzer informationsverarbeitender Systeme machen sich kaum Gedanken um die Daten, die sie den Anbietern der Applikationen zur Verfügung stellen. Es wird dabei oft inhärent angenommen, die Informationen seien gegen Zugriffe Anderer geschützt.

Wie das Beispiel des zuletzt bekannt gewordenen „Datenskandals“ des Unternehmens Facebook zeigt, ist dieser Schutz von sensiblen Informationen auch bei renommierten Plattformen nicht immer gegeben. Die geschickte Kombination von über offizielle Schnittstellen verfügbaren Daten aus den Nutzerprofilen der Plattform ermöglicht es Analysten, sehr tiefes Wissen über einzelne Benutzer zu erlangen.(Cadwalladr et al. 2018) Nicht zuletzt das eingebüßte Vertrauen bei Nutzern und Werbekunden der Plattform sowie der erhebliche Imageschaden für die Marke Facebook verdeutlichen die Bedeutung eines abgesicherten Informationsflusses bei der Planung und Entwicklung einer Applikation.

Zur Unterstützung der Absicherung des Daten- und Informationsflusses sowie seiner Visualisierung existieren diverse Analyseprogramme für viele etablierte Programmiersprachen. Obwohl die Sprache JavaScript in der aktuellen PYPL Studie zur Popularität von Programmiersprachen den dritten Platz belegt(Carbonnelle 2018), kann für Applikationen, welche in dieser realisiert werden, leider nicht auf viele Hilfsmittel dieser Art zurückgegriffen werden. Dies mag ein Stück weit an der hohen Dynamik liegen, mit welcher sich die Sprache derzeit weiterentwickelt. Verdeutlicht wird dies unter anderem auch durch Blogeinträge von führenden JavaScript Experten mit Ratschlägen, wie ein Entwickler mit den vielen Änderungen im JavaScript Ecosystem Schritt halten kann.¹

Umso wichtiger ist es, bereits in frühen Phasen des Projektes Bereiche der Applikation zu identifizieren, welche von übergeordneter Bedeutung für die Sicherheit des Informationsflusses sind und dabei auch mögliche konzeptionelle Fehler im Modell der Anwendung aufzudecken. Dies ermöglicht es den beteiligten Entwicklern, priorisierte Komponenten mit höherem Augenmerk auf Sicherheit umzusetzen und kritische Funktionen selbst zu implementieren, anstatt sie an möglicherweise wenig vertrauenswürdige, externe Pakete(vgl. Rashid 2017) auszulagern.

¹<https://medium.com/@sergiiodxa/how-to-keep-updated-with-the-javascript-ecosystem-97c8e36c2c3f>

Um eine grundsätzliche Bewertung der Informationssicherheit einer Anwendung zu ermöglichen, widmet sich diese Arbeit in Abschnitt 2 zunächst allgemeinen Anforderungen an Datensicherheit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, auch unter dem besonderen Gesichtspunkt medizinischer Anwendungen, bevor Abschnitt 3 einige spezielle Herausforderungen der Web Application Plattform aufzeigt. In Abschnitt 4 werden bestehende Methoden zur Implementierung eines sicheren Datenflusses aus dem Projektmanagement und der Entwicklung mit anderen Programmiersprachen vorgestellt, sowie Anforderungen für ein manuelles, sprachunabhängiges Bewertungs- und Implementierungsschema herausgearbeitet. Abschnitt 5 stellt ein daraus resultierendes Vorgehensmodell vor, welches ohne Nutzung zusätzlicher Hilfs- und Analyseprogramme die Gewährleistung von Sicherheit im Informationsfluss im gesamten Software-Entwicklungslebenszyklus unterstützt (vgl. Deepa et al. 2016, S. 164). Dieses wird in Beispielen anhand des aktuellen Forschungsprojektes „Autark“ der Hochschule Augsburg², welches an selber Stelle ebenfalls kurz vorgestellt wird, durchgeführt. Schließlich folgt mit der Diskussion in Abschnitt 6 ein Abgleich des vorgestellten Modells mit den herausgestellten Zielen sowie ein Vergleich mit den bereits zuvor in 4.1 vorgestellten Methoden. Den Abschluss der Ausarbeitung bildet Abschnitt 7 mit einem Fazit zum Forschungsbeitrag der Ausarbeitung und Anregungen zu weiteren Forschungen und Entwicklungen.

Aufgrund der Entwicklung aktueller Best Practices in der Webentwicklung und dem Deployment von Webanwendungen, aber auch um diese Ausarbeitung in einem angemessenen Rahmen zu halten wird weder auf sichere Authentifikationsmechanismen noch auf Sicherung der Verbindung mittels TLS eingegangen. Beides wird als Grundvoraussetzung für die Umsetzung sicherer Webanwendungen angenommen.

2 Anforderungen an die Datensicherheit

Gerade, wenn zu der gewählten Kombination von verwendeten Programmiersprachen und Technologien eines Projektes Werkzeuge zur automatisierten Datenfluss- und Systemanalyse fehlen, ist die Absicherung des Informationsflusses mit erheblichem Mehraufwand in der Planung und Implementierung verbunden. Die folgenden Abschnitte erläutern

²<https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Autark.html>

rechtliche Anforderungen an die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten im allgemeinen als auch im Sonderfall medizinischer Applikationen, welche diesen Mehraufwand erforderlich machen. Ferner wird der Begriff der Informationssicherheit im Kontext datenverarbeitender Systeme analysiert und mögliche Risiken für verarbeitete Informationen aufgezeigt.

2.1 Umgang mit personenbezogenen Daten

Durch die im Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden die bisher im Bundesdatenschutzgesetz geregelten Auflagen zur Verarbeitung personenbezogener Daten abgelöst und in Teilen deutlich erweitert. So finden die Regelungen nicht wie bisher nur Anwendung auf personenbezogene Daten wie Religion oder Gesundheitszustand einer identifizierten Person, sondern künftig auch bereits auf personenbeziehbare Daten, welche erst durch Kombination mehrerer Attribute die Identifikation einer Person ermöglichen. Wie bisher ist für die Verarbeitung dieser Daten eine Rechtsgrundlage nötig. Eine stichhaltige Begründung, wie etwa die Nutzung zur monatlichen Rechnungsstellung, ist dazu nicht weiter ausreichend. Als Rechtsgrundlage gilt künftig nur die explizite Einwilligung der betroffenen natürlichen Person für jeden einzelnen Verarbeitungsvorgang. Die Speicherung der Daten muss nun derart gestaltet sein, dass sie, sobald der Verarbeitungszweck nicht weiter gegeben ist, ohne Beeinträchtigung des Systems gelöscht werden können oder zumindest jede Identifizierbarkeit der betroffenen Person aufgehoben werden kann.

Ferner enthält die neue Verordnung die Pflicht, für die Verarbeitung gespeicherte Daten auf ihre Richtigkeit zu prüfen, gegebenenfalls zu aktualisieren und andernfalls aus dem System zu löschen. Auch die Integrität und Vertraulichkeit aller unter die Regelung der DSGVO fallenden Daten bei der Verarbeitung muss mit „geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen“ gewährleistet werden, während nach dem Prinzip der Datenminimierung keine Daten erhoben werden dürfen, die zu dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung (Zweckbindung) eigentlich nicht benötigt werden.

Einen weiteren Aufwand für Anbieter informationsverarbeitender Systeme stellt der Grundsatz zur Transparenz dar, welcher dazu verpflichtet, betroffenen Personen sämtliche Prozesse zur Erhebung oder Verarbeitung ihrer Daten offenzulegen, sowie ausführlich Rechenschaft darüber abzulegen, wer Zugriff auf diese Daten besitzt und mit welchen

Maßnahmen die rechtlichen Anforderungen an den Datenschutz erfüllt werden. (intersoft consulting 2017)

Auch, wenn die neue DSGVO eine große Menge an Aufgaben für ein neues Projekt mit sich bringt, können durch geeignete Analysen bereits in frühen Projektphasen Möglichkeiten zu deren Erfüllung gefunden und eingeplant werden. Auch der Dokumentationsaufwand für die Erfüllung der transparenten Auskunftspflicht lässt sich durch die Ergebnisse dieser Analysen stark reduzieren.

2.2 Besondere Anforderungen in der medizinischen Forschung

Die Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten in der wissenschaftlichen Forschung bringt auch nach den Änderungen der DSGVO einige Freiheiten mit sich. Haben Nutzer einer Anwendung der Speicherung und Verarbeitung ihrer Daten bereits zugestimmt, so stellt die zusätzliche Verwendung zu reinen Forschungszwecken keine Zweckänderung dar, die einer erneuten Einwilligung der betroffenen Personen bedarf. (Koch et al. 2017, S.5) Auch zur Erhebung weiterer personenbezogener Daten ohne explizite Zustimmung ist lediglich ein angemessenes Verhältnis der Erhebung und Verarbeitung zum verfolgten Forschungsziel mit Einschränkung auf die tatsächlich benötigten Daten sicherzustellen und darauf zu achten, dass die Grundrechte betroffener Personen gewahrt bleiben. (ebd., S.19)

Komplizierter ist hingegen die Verarbeitung von Patientendaten bei der Forschung im medizinischen Umfeld, wie es etwa bei dem Forschungsprojekt „SMILe“³ der Hochschule Augsburg der Fall ist, in welchem eine Applikation entwickelt wird, die die Nachsorge-situation von Patienten nach einer allogenen Stammzellentransplantation verbessern soll. Medizinische Daten fallen in den Bereich der ärztlichen Schweigepflicht. Daher ist für ihre Auswertung in einer Studie auch weiterhin die explizite Einwilligung durch die betroffenen Patienten von Nöten. (ebd., S.6) Um auch in der wissenschaftlichen Verarbeitung die Persönlichkeitsrechte der Patienten zu wahren, sind sämtliche von der ärztlichen Schweigepflicht betroffenen Daten in einer Art zu pseudonymisieren, dass sie ohne Kombination mit weiteren Informationen keiner natürlichen Person mehr zugeordnet werden können. Werden diese zur Zuordnung benötigten Informationen

³<https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Projekt-SMILe.html>

ebenfalls erhoben, etwa um demografische Statistiken über die Teilnehmer der Studie zu führen, müssen sie an einem gesonderten Ort aufbewahrt werden.(Koch et al. 2017, S.13)

Darüber hinaus wird empfohlen, für alle personenbezogenen Daten ein „dem Risiko angemessenes Schutzniveau“ anzuwenden und neben einer Pseudonymisierung gegebenenfalls auch eine verschlüsselte Speicherung der Daten in Betracht zu ziehen.(ebd., S.44ff)

2.3 Informationssicherheit in datenverarbeitenden Systemen

Angriffe auf Applikationen und Infrastruktur datenverarbeitender Systeme, welche von Personen und Programmen mit böswilliger Absicht durchgeführt werden, haben zumeist das Ziel, Schaden an den Systemen zu verursachen oder darin gespeicherte Daten zum eigenen Informationsgewinn zu stehlen.(Sampaio et al. 2016, S.1) Vor allem Angriffe mit letzterer Intention sind für das Thema dieser Arbeit von Interesse.

Um den Schutz von Daten und Informationen in einer Applikation zu beurteilen, ist es zunächst wichtig, die oft synonym genutzten Begriffe von Daten und Informationen, wie auch Wissen klar voneinander zu unterscheiden. Während ein Datum eine reine Folge von Zeichen bezeichnet, wie sie etwa in einer Textdatei oder Datenbank gespeichert ist, entsteht eine Information erst durch Interpretation dieser Zeichen und die Kombination mit weiteren Daten. Wissen wiederum wird subjektiv durch erneutes Verknüpfen verschiedener Informationen und Daten erlangt. (vgl. Czernik 2016)

Stellt eine Applikation Schnittstellen zur Verfügung, über die Benutzerdaten abgerufen werden können, sollte genau analysiert werden, welche Informationen und welches Wissen über die Nutzer der Plattform auf diese Weise legitim zu gewinnen ist. Die Verfügbarkeit vieler unterschiedlicher und für sich selbst unbedenklicher Benutzerdaten kann andernfalls etwa zur Bildung ausführlicher Personenprofile genutzt werden, wie es etwa bei dem eingangs erwähnten „Informationsleck“ der Plattform Facebook geschehen ist.

Doch auch Schnittstellen, welche einem zuvor authentifizierten Nutzer gezielt Zugriff auf seine oder für ihn freigegebene Daten geben, verdienen eine genaue Betrachtung.

Im Falle eines Angriffes auf das System sind sie ein mögliches Ziel, um durch Ausnutzung vorhandener Schwachstellen Informationen über die Nutzer des Systems zu erlangen. Daher hat der Applikationscode, welcher diese Schnittstellen bedient, eine höhere Bedeutung für die Informationssicherheit des gesamten Systems und ist in der Entwicklung, wie Abschnitt 5.6 vorstellt, gründlicher zu planen, zu implementieren und zu testen.

3 Sicherheitsrisiken der Web Application Plattform

Einer besonderen Bedrohungssituation sehen sich Webanwendungen ausgesetzt. Durch die Einfachheit ihrer Benutzung und ihrer ständigen Verfügbarkeit erfreuen sich viele dieser Anwendungen einer wachsenden Nutzerzahl, welche den Datenbestand der jeweiligen Applikation fortwährend wachsen lässt. Damit wächst allerdings auch das Interesse potentieller Angreifer an der Anwendung.(Deepa et al. 2016, S.1)

Abbildung 1: Aufbau benötigter Systeme einer Webanwendung mit angebotenen Nativ-Apps für mobile Endgeräte, jeweils mit Systemtyp (oben), Software (links) und Technologie (rechts) einer WebApp mit angebotenen Nativ-Apps für mobile Endgeräte
Beispiel aus den Projekten „Autark“ und „SMILe“

Die größte Bedrohung ergibt sich aus der für Webanwendungen typischen Aufteilung in Client- und Serversystem, wie in Abbildung 1 dargestellt. Beide Seiten der Architektur sind darauf angewiesen, über festgelegte Schnittstellen Daten miteinander auszutauschen. Leider kann sich der Anbieter der Anwendung nicht darauf verlassen, dass diese Schnittstellen ausschließlich von der offiziellen Client-Applikation oder Mobilapplikation in unveränderter Form genutzt werden. Ein Angreifer kann die Schnittstellen mit eigener

Software ansprechen oder den Programmcode der Applikation auf dem eigenen Endgerät modifizieren, um Schwachstellen in den Schnittstellen zu finden. Auch ist es möglich, dass Sicherheitslücken in Web Browsern bzw. Betriebssystemen ausgenutzt werden, um die Applikation auf Geräten ahnungsloser Nutzer zu modifizieren.

Auf Serverseite ergeben sich mögliche Angriffspunkte neben Schwachstellen der eingesetzten Serversoftware hauptsächlich aus einem zu geringen Augenmerk auf Sicherheit bei der Implementierung der externen Schnittstellen. Mögliche Schwachstellen entstehen etwa durch eine ungenügende Überprüfung über die Schnittstellen empfangener Daten, etwa auf SQL- oder Code-Injections oder ungenügende Prüfung der Identität des Nutzers (Authentifikation) bzw. seiner Befugnisse, eine bestimmte Schnittstelle zu nutzen (Authorisation). Doch auch unnötig komplexer Programmcode kann Schwachstellen begünstigen, da dadurch Logikfehler in der Anwendung schwerer aufzufinden sind.

Ein Sicherheitsproblem für beide Seiten des Architekturschaubildes stellen externe Libraries dar, wie sie in Form von sogenannten npm-Paketen aus Quellen wie npmjs⁴ mit wachsender Beliebtheit⁵ eingesetzt werden. Der Hauptgrund hierfür ist, grundlegende Elemente der Anwendung wie das Starten des Applikationsservers, die Abstraktion des Datenbankzugriffs oder ein UI-Framework, welche bereits von anderen Entwicklern umgesetzt wurden, neben dem eigenen Projekt nicht zusätzlich implementieren zu müssen. Häufig benötigte Algorithmen, etwa für Operationen mit Arrays und Objekten werden ebenfalls gerne aus externen Paketen eingebunden. Die beliebte Bibliothek lodash beispielsweise zählt pro Woche über 14 Millionen Downloads⁶.

Auch, wenn die Vorteile der Nutzung von npm-Paketen deutlich überwiegen, sollten sie doch mit Bedacht eingesetzt werden. Durch vielfältige Abhängigkeiten der Pakete untereinander steigt die Komplexität der resultierenden Applikation in einem Maße, welches eine manuelle Prüfung eingebundenen Codes auf Schwachstellen nahezu unmöglich macht. Zudem besteht die Möglichkeit, über eine externe Bibliothek unbewusst Schadcode in die eigene Applikation einzubinden (Rashid 2017).

Die aufgezeigten Besonderheiten der Web Application Plattform erschweren die Gewährleistung eines sicheren Informationsflusses. Entsprechend hohe Bedeutung fällt auf den

⁴<https://www.npmjs.com>

⁵Im April 2016 etwa eine Milliarde Paketdownloads pro Woche, exponentiell steigend
<http://blog.npmjs.org/post/143451680695/how-many-npm-users-are-there>

⁶Stand 27.04.2018, url<https://www.npmjs.com/package/lodash>

Einsatz geeigneter Analysemethoden zur frühzeitigen Feststellung von Sicherheitsrisiken und die Ableitung geeigneter Gegenmaßnahmen für die Anwendung in den einzelnen Phasen des Projektes. Ein mögliches Vorgehen dazu wird in Abschnitt 5 vorgestellt.

4 Unterstützende Methoden

Zur Planung und Implementierung eines sicheren Informationsflusses und des diesem zugrunde liegenden Datenflusses in einer JavaScript Webapplikation bedarf es einiger Methoden im gesamten Projektzyklus. Einige geeignete Kandidaten finden sich in bestehenden Werkzeugkästen der klassischen Projektplanung, agilen Methoden oder dem Secure Programming.

Dieser Abschnitt stellt zunächst unter 4.1 einige Methoden kurz vor. Anschließend stellt Unterpunkt 4.2 Anforderungen heraus, welche durch Einsatz geeigneter Methoden im Projektlebenszyklus zur Absicherung des Informationsflusses zu erfüllen sind.

4.1 Bestehende Methoden

Im Folgenden werden einige Methoden vorgestellt, die in vielen Softwareprojekten oft bereits zum Einsatz kommen. Richtig angewendet eignen sie sich auch dafür, wertvolle Informationen für die Absicherung des Informationsflusses einer Applikation zu liefern oder die Implementierung ebendieses zu unterstützen.

4.1.1 Stakeholderanalyse

Die klassische Stakeholderanalyse hat zum Ziel, die Akzeptanz eines Projektes bereits in der Planungsphase zu sichern. Dazu werden zunächst sämtliche Stakeholder, zu deutsch „Anteilseigner“ ermittelt. Dies sind alle natürlichen und juristischen Personen, welche in irgend einer Form Berührungspunkte mit dem Projekt haben oder von diesem betroffen sind. Von entscheidender Bedeutung ist es dabei, nicht nur die „erwünschten“ Stakeholder, wie etwa Kunden, Administratoren und Entwickler, sondern auch juristisch

beteiligte (Gesetzgeber, Behörden) und auch unerwünschte Parteien wie Hacker und unehrliche Mitarbeiter zu berücksichtigen. (Holzbaur et al. 2017, S.148)

In der darauf folgenden Analyse wird ermittelt, auf welche Weise die einzelnen Stakeholder von dem Projekt betroffen sind, welche konkreten Interessen sie verfolgen und welche Anforderungen sie an das Projekt stellen. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Einstellung der ermittelten Personen gegenüber des Projektes abzuschätzen und mögliche Gefahren für das Projekt (etwa ausbremsen, blockieren oder sabotieren) frühzeitig zu erkennen. Nun können sowohl konkrete Maßnahmen als auch Anforderungen für das Projekt definiert werden, welche die festgestellten Stakeholder mit Schadenspotential für das Projekt gewinnen oder zumindest eventuelle Schäden und Widerstände zu minimieren. (ibd., S.149)

4.1.2 Codeanalyse

Beim Testen von Software durch Codeanalyse lassen sich verschiedene Arten der Analyse unterscheiden. Im Folgenden werden jedoch nur die beiden Arten der statischen und dynamischen Codeanalyse kurz vorgestellt.

Für die Methode der statischen Codeanalyse wird der geschriebene Code auf schlechte Code-Konstrukte und sogenannte „Bad Practices“, wie die versehentliche Erstellung globaler Variablen oder die Verwendung veralteter (deprecated) Funktionen der Programmiersprache hin untersucht. Das Programm muss dazu weder fertiggestellt, noch fehlerfrei kompilierbar sein. Es wird sowohl der Kontrollfluss im Code als auch der Datenfluss von Eingabeparametern über zur Weiterverarbeitung verwendete Variablen bis hin zur Ausgabe des Programms untersucht. (Sampaio et al. 2016, S.339)

Viele moderne Entwicklungsumgebungen wie die JetBrains-IDEs⁷ führen diese Analyse bezogen auf die aktuell bearbeitete Datei im Hintergrund aus, um dem Entwickler Hilfestellungen zur Verbesserung des Codes zu geben. Daneben stehen auch spezielle, „Linter“ genannte Werkzeuge wie das verbreitete ESLint⁸ zur Verfügung, welche zur statischen Analyse des geschriebenen Codes eingesetzt werden können.

⁷<https://www.jetbrains.com/>

⁸<https://eslint.org>

Die dynamische Codeanalyse benötigt im Gegensatz zur statischen Variante ein voll lauffähig implementiertes Programm. Zur Analyse werden die Eingabe- und Interaktionsmöglichkeiten des Programms nach dem Start mit unterschiedlichen, simulierten Benutzereingaben bedient, um die fehlerfreie Funktion zu prüfen und den Umgang mit unerwarteten Eingaben und Fehlern zu testen. (Sampaio et al. 2016, S.339) Auch hier stehen mit Iroh⁹ und DLint¹⁰ zwei Linter zur Verfügung, welche eine Analyse des Applikationscodes zur Laufzeit ermöglichen.

Für beide Methoden werden, um ein gesamtes Projekt zu analysieren, spezielle Werkzeuge benötigt. Vor allem bei der statischen Codeanalyse, die ohne Ausführung des Codes vorgenommen wird, stoßen sowohl Linter als auch die in Entwicklungsumgebungen integrierten Analysen schnell an ihre Grenzen. Dies wird etwa begünstigt, wenn in komplexeren Projektsetups etwa viele unterschiedlicher Frameworks oder zur Laufzeit aufgelösten Imports wie WebPack Alias-Resolvern¹¹ zum Einsatz kommen.

4.1.3 Informationsflussanalyse

Die Methode der Informationsanalyse konzentriert sich auf die Nachverfolgung einer bestimmten Information von seiner Quelle bis zur Senke durch die gesamte Applikation. Bei einer Nutzereingabe ist dies etwa der gesamte Weg einer vom Benutzer eingegebenen Kombination aus Benutzername und Passwort von der ersten Funktion, welche die Information entgegen nimmt über sämtliche Schritte der Zwischenverarbeitung bis zur Authentifikation oder Anlage eines neuen Nutzers per Datenbankabfrage. (Thomé et al. 2018, S.768)

Hilfreich ist dabei eine grafische Aufbereitung von Abhängigkeiten zwischen Variablen und Funktionsaufrufen der gesamten Applikation in einem System Dependence Graph, wie ihn Abbildung 2 zeigt. (ebd., S.768) Die manuelle Erstellung dieses Diagramms über die gesamte Applikation bedeutet einen immensen Aufwand. Daher sind auch für den Einsatz dieser Methode spezielle Hilfsprogramme vonnöten, welche die Nachverfolgung der Informationen durch automatische Erzeugung der Abhängigkeitsgraphen unterstützen.

⁹<https://maierfelix.github.io/Iroh/>

¹⁰<http://berkeley-correctness-group.github.io/DLint/>

¹¹<https://webpack.js.org/configuration/resolve/>

Abbildung 2: System Dependence Graph zur Informationsflussanalyse
(aus Thomé et al. 2018, S.768)

4.1.4 Testing

Tests, wie sie etwa zur Qualitätssicherung in Softwareprojekten eingesetzt werden, stellen auch für die Sicherung des Informationsflusses ein wichtiges Werkzeug dar. Generell ist es eine gute Angewohnheit, die ordnungsgemäße Implementierung von Funktionen oder Abläufe kleiner Use-Cases über Unit- und Integrationstests sicherzustellen. Nebenbei dienen diese auch als eine Art Dokumentation, um die Funktionsweise des Programmcodes nachzuvollziehen, ohne den Code an sich studieren zu müssen.

Daneben können weitere Tests gezielt Fehleingaben von Nutzern oder auch Angriffe auf die Applikation simulieren. So kann sichergestellt werden, dass die Applikation auch in diesen Fällen adäquat reagiert, etwa durch eine Fehlermeldung anstatt der Preisgabe sensibler Nutzerdaten oder eines Stacktrace des aufgetretenen Fehlers.

4.1.5 Konventionen

Ein weiteres Hilfsmittel, um die Entstehung eines sicheren Informationsflusses zu unterstützen, sind Arbeitskonventionen für die Entwicklung des Programmcodes. Dies ist für die Arbeit eines Teams ebenso zu empfehlen wie für Projekte eines einzelnen Entwicklers.

Code Konventionen etwa können genutzt werden, um die Arbeit eventuell vorhandener statischer Analysen (siehe 4.1.2) zu ergänzen. Die Vorschrift kann den etwa Einsatz aktueller Sprachfeatures vorschreiben¹², oder „Bad Practices“ wie die Verwendung als veraltet oder unsicher eingestufte Funktionen zu verbieten. Für viele Programmiersprachen gibt es sogenannte Linter¹³, welche die Einhaltung der festgesetzten Regeln im Quellcode der Applikation überprüfen können.(Fürmann 2016, S.24)

Eine Regelung zu Code Reviews wiederum macht konkrete Vorgaben, wann der geschriebene Quelltext eines Entwicklers der Prüfung durch einen zweiten Entwickler zu unterziehen ist. Dies ist zwar gerade für kleine Teams und Einzelentwickler mit hohem zeitlichen Aufwand verbunden(ebd., S. 40), kann aber helfen, Logikfehler oder Sicherheitslücken bereits während der Entwicklung zu entdecken.

Um sowohl die Durchführung der vorgesehenen Reviews als auch die Einhaltung der Codekonventionen zu forcieren, eignet sich die dem Werkzeugkasten von Scrum entlehene „Definition of Done“. Dies stellt eine Reihe von Anforderungen dar, welche erfüllt sein müssen, um eine Aufgabe als fertiggestellt einstufen zu können. Neben den genannten Konventionen kann sie auch weitere Vorgaben wie etwa zur Erstellung von Tests (siehe 4.1.4) enthalten und somit alle vereinbarten Methoden zur Sicherung von Codequalität und Informationsflusssicherheit in einer Art Checkliste bündeln.(ebd., S. 14)

4.2 Resultierende Anforderungen

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es in einem so dynamischen Umfeld wie der JavaScript-Programmierung für die Informationsflusssicherheit von Bedeutung, mögliche Risiken bereits im Vorfeld der Implementierung zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zur Absicherung einzuplanen.

Die im vorherigen Abschnitt analysierten Methoden eignen sich dafür leider nur bedingt. Analyseverfahren wie die klassische Stakeholderanalyse liefern Ergebnisse mit geringer Aussagekraft für eine Informationsflussanalyse. Verfahren zur Code- und Datenflussanalyse der Applikation sind auf bereits geschriebenen Code angewiesen und damit ungeeignet für eine frühzeitige Analyse in der Konzeptions- oder Planungsphase. Darüber

¹²In JavaScript etwa die Deklaration von Variablen mit `let` und `const` anstatt `var`

¹³Für JavaScript beispielsweise ESLint <https://eslint.org/>

hinaus sind sie zu aufwendig, um im Falle fehlender geeigneter Analyseprogramme von Hand für ein Projekt durchgeführt zu werden.

Unter Berücksichtigung des dynamischen JavaScript Ecosystems, welches das Aufkommen unterstützender Analysewerkzeuge erschwert, ergibt sich daher die folgende Liste von Anforderungen an ein Analyseverfahren, welches die Planung und Implementierung eines sicheren Daten- und Informationsflusses in einer JavaScript-Webapplikation unterstützt. Die Anforderungen basieren maßgeblich auf der Studie der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Maßnahmen und der persönlichen, beruflichen Erfahrung des Autors.

A1 Unabhängigkeit von Teamgröße

Vorgesehene Analysen können auch von kleinen Teams oder einzelnen Entwicklern in ökonomisch vertretbarer Zeit durchgeführt werden

A2 Unterstützung von Secure Programming

Verfolgt das Ziel, eine Applikation zu erstellen, welche gegenüber Attacken schädlicher Personen oder Programme resistent ist

A3 Unabhängigkeit von Hilfsprogrammen

Benötigt keine speziellen Analysewerkzeuge und kann damit auch für wenig verbreiteten oder schnell weiterentwickelten Sprachen eingesetzt werden

A4 Identifikation sicherheitssensitiver Module der Applikation

Unterscheidung, welche Teile der Applikation für die Sicherheit des Informationsflusses von höherer Bedeutung sind

A5 Begleitung des gesamten Projektlebenszyklusses

Unterstützt sämtliche Projektphasen von Konzeption und Planung bis zum Abschluss der Implementierung

A6 Eignung für komplexe Applikationen

Behält auch bei Einsatz unterschiedlicher Frameworks weiter Aussagekraft

5 Ansatz zur Planung und Implementierung eines sicheren Informationsflusses

Da im dynamischen Umfeld der JavaScript Entwicklung die Planung und Implementierung eines sicheren Informationsflusses nur sehr wenige unterstützende Werkzeuge zur automatischen Analyse zur Verfügung stehen, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Konzept für ein Verfahren entwickelt, welches die Absicherung des Informationsflusses in einem Projekt auch ohne Zuhilfenahme weiterer Hilfsprogramme unterstützt.

Abbildung 3: Übersicht über Einzelschritte des entwickelten Verfahrens

Die in Abbildung 3 dargestellten und im Folgenden vorgestellten Maßnahmen sind größtenteils an bereits etablierte Methoden angelehnt (siehe 4.1). Am Besten bei der Konzeption oder Planung der Anwendung durchgeführt, verfolgen sie das Ziel wichtige Erkenntnisse zu liefern, welche die Konzeption, Planung, Implementierung und Test einer Applikation mit gesichertem Informationsfluss maßgeblich unterstützen. Damit verfolgen sie den von Bugliesi et al. vorgestellten Ansatz „Security by modelling, verification and enforcement“ (Bugliesi et al. 2017, S. 111).

Eine kurze Demonstration der einzelnen Methoden erfolgt anhand des bereits eingangs erwähnten Forschungsprojektes „Autark“. Dabei handelt es sich um die Entwicklung einer Selbstmanagementapplikation, welche Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung eine Art Terminplan mit Schritt-für Schritt-Anleitungen für zu

erledigende Aufgaben an die Hand gibt. Diese Aufgaben wiederum werden durch die Eltern der betroffenen Jugendlichen über ein Webfrontend erstellt und eingeplant. Auch, wenn es sich bei den gespeicherten Daten nicht um Patientendaten an sich handelt, sind Informationen zu Alltagsablauf und -bewältigung autistischer Jugendlicher ein überaus schutzbedürftiges Datengut.

5.1 Stakeholderanalyse

Auch für die Informationsflussanalyse ist es zunächst von Bedeutung, die Stakeholder der geplanten Applikation zu ermitteln. Wie auch in der klassischen Stakeholderanalyse (vgl. 4.1.1) werden sämtliche Personenkreise mit Interesse an der Applikation einbezogen, auch indirekt betroffene oder potentiell unerwünschte. Ebenso zu berücksichtigen sind an sich unbeteiligte Parteien, welche dennoch Anforderungen an die Informationsverarbeitung der Applikation stellen.

Für das Projekt Autark ergibt sich folgende Liste an Stakeholdern:

Eltern und pflegende Dritte, Jugendliche, Ärzte, Studiendurchführer, Softwareentwickler, Rechenzentrum, Gesetzgebung, Black Hats

An Stelle allgemeiner Interessen ist nun zu ermitteln, welche speziellen Anforderungen diese Gruppen an die Erhebung und Verarbeitung von Informationen in der Applikation haben. Soweit das Ergebnis anstatt auf Spekulation auf einer Quelle wie etwa durchgeführter Interviews oder spezifischer Dokumente beruht, sollte dies ebenfalls für die spätere Nachvollziehbarkeit vermerkt werden.

Die als Ergebnis der Analyse festgestellten Gruppen mit ihren Anforderungen an die Datenverarbeitung und den jeweiligen Quellen werden tabellarisch festgehalten. Für das Projekt Autark ist dies in den entsprechenden Spalten der Tabelle in Abbildung 4 aufgeführt.

5.2 Quelle und Ziel der Informationen

Um in späteren Schritten den Informationsfluss durch das System zu analysieren, wird nun zunächst erhoben, welche konkreten Informationen durch die einzelnen, im

Gruppe	Informationen (+ erfasst / - zugegriffen)	Anforderungen	Quelle
Eltern	+ Kalenderdaten + Aufgabenpläne + Gewohnheiten in Schritt-für-Schritt-Anleitungen - Vorlagen für Schritt-für-Schritt-Anleitungen - Abgeschlossene / Abgebrochene Termine und Aufgaben	Schutz der eigenen Daten vor unberechtigter Einsicht, Änderung oder Auswertung Berechtigung Dritter nur durch aktive Zustimmung, welche zurückgenommen werden kann Information über den Datenbestand zur eigenen Person und des Kindes Information über Zugriffsberechtigte und deren Datenverwendung	Interviews Fragebogen
Pflegende Dritte	äquivalent zu Eltern	Unterstützung bei der Datenerfassung, Planung von Terminen, Aufgaben und Gewohnheitsplänen	Interviews
Jugendliche	- Kalenderdaten - Aufgabenpläne - Schritt-für-Schritt-Anleitungen + Abarbeiten / Abbruch von Terminen und Aufgaben	Geringer Aufwand bei Abruf und Erfassung von Informationen	Interviews mit Eltern und Ärzten
Ärzte	- Abgeschlossene / Abgebrochene Termine und Aufgaben	Übersicht über Verlauf zugeordneter Patienten	Interviews
Studiendurchführer	- Abgeschlossene / Abgebrochene Termine und Aufgaben	Zugriff auf anonymisierte Daten aller Studienteilnehmer Durchsuchbarkeit und Filterbarkeit der Daten Möglichkeit der Clusterbildung Exportierbarkeit der Daten Nach Rücknahme der Studienzustimmung: - bisherige Daten nutzen? - komplett ausschließen? - Verwendung beschränkt auf Clusterbildung, kein Zugriff auf Einzeldaten?	Interviews
Softwareentwickler	keine	Zugriff auf Daten durch Programmcode Feststellen und Limitieren der Zugriffsrechte des jeweils angemeldeten Benutzers	
Rechenzentrum	Alle	Übertragung der Daten im Netzwerk / Internet Anfertigen von Backups	Interviews
Gesetzgebung	Alle	Rechtliche Anforderungen zu Datenschutz, Datensparsamkeit und informationeller Selbstbestimmung	Gesetze Richtlinien Guidelines Datenschutzverordnungen Richtlinien zur Aufbewahrung von Ergebnissen
Black Hats	+/- Alle	Daten exportieren oder löschen Daten verschlüsseln Betrieb der Applikation stören	

Abbildung 4: Stakeholderanalyse am Beispiel des Projekts Autark

vorherigen Schritt definierten Stakeholder für die Applikation bereitgestellt oder aus dieser abgefragt werden. Findet kein Zugriff auf bestimmte Informationen statt, wird ersatzweise vermerkt, welche Informationen im System von den Anforderungen des Stakeholders betroffen sind. Zur Dokumentation der Analyse wird die Tabelle aus Abschnitt 5.1 entsprechend ergänzt. Für das Projekt Autark ergibt sich damit der finale Stand der Tabelle in Abbildung 4.

Aus diesen Informationen wird nun ein Data Source und Sink Diagramm erstellt, welches zunächst direkt von Nutzern eingetragene und von der Applikation berechnete Informationen miteinander in Verbindung bringt. Anschließend werden die Stakeholder der Applikation hinzugefügt und durch Verbindung mit gerichteten Pfeilen ihr Zugriff auf die Informationen (eingehend/abfragend) dargestellt.

Nachdem auch Informationen, welche implizit durch die Nutzung der Applikation erzeugt werden (etwa durch Einträge in Logfiles des Servers) hinzugefügt wurden, werden diejenigen Informationen, welche eine Zuordnung zu einer bestimmten Person ermöglichen im Diagramm besonders hervorgehoben. Auch Informationen, welche in Kombination miteinander eine Zuordnung ermöglichen, sollten entsprechend dargestellt

Abbildung 5: Data Source und Sink Analyse für das Projekt Autark
 Informationen in Rot: erlauben Zuordnung zu einer Person
 Informationen in Orange: erlauben nach Kombination mit weiteren Informationen die Zuordnung zu einer Person
 Zugriff in Rot: unerwünscht bzw. unzulässig
 Zugriff in Orange: unter bestimmten Voraussetzungen zulässig

werden. Diese können auch in der Darstellung zu einer gemeinsamen, angereicherten Information zusammengeführt werden. Zuletzt gilt es nun noch, unerwünschte und bedingt zulässige Informationszugriffe zu identifizieren, ebenfalls im Diagramm zu markieren und gegebenenfalls Voraussetzungen für den Zugriff zu notieren. Das Ergebnis dieses Analyseschrittes für das Projekt Autark zeigt Abbildung 5.

5.3 Use Cases

Nun werden für jedes Informations-Ziel aus Abschnitt 5.2 (Pfeil von Information zu Stakeholder) mögliche Use Cases definiert, welche den Weg der Information von

möglichen Quellen bis zum aktuell untersuchten Ziel darstellen. Es wird quasi jede ausgegebene Information bis zu ihren möglichen Eingabe zurückverfolgt.

Ein Use Case, welcher den Fluss der Information über abgeschlossene Aufgaben zu den Eltern als Ziel beschreibt, lautet etwa wie folgt:

1. Jugendlicher führt eine Aufgabe aus
2. Jugendlicher bestätigt die erfolgreiche Abarbeitung der Aufgabe an das System
3. System nimmt die erfolgreiche Abarbeitung durch den Jugendlichen in das Protokoll auf
4. Jugendlicher erhält eine Bestätigung vom System
5. Eltern erhalten Information über die erfolgreiche Abarbeitung

5.4 Durchlauf und Klassifizierung von Komponenten der Anwendung

Dieser Analyseschritt ist stark an die die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Methoden der Code- und Informationsanalyse angelehnt. Aufgrund des Anspruches, werkzeugu-nabhängige Methoden zu entwickeln und der Durchführung dieses Schrittes in der Konzeptions- oder Planungsphase des Projektes, werden nicht Aufrufe im Programmcode, sondern das Zusammenspiel einzelner Komponenten der Applikation untersucht. Entsprechend wird zunächst ein konzeptuelles Modell des Systems benötigt, anhand dessen die Analyse durchgeführt werden kann. Dieses kann auch mit Simulation des ersten Use Case entstehen und für die weiteren Use Cases erweitert werden. Die Aktionen und Komponentenaufrufe in Abbildung 6 zeigen das anhand des Anwendungsfalles aus 5.3 entstandene Modell.

In diesem Modell wird nun die Übertragung von Informationen für jeden Use Case des vorherigen Arbeitsschrittes simuliert (Datenobjekte und -fluss in Abbildung 6). Es wird auf diese Weise nachvollziehbar, welche Wege Informationen in Form von Daten durch das Modell der Applikation nehmen. Das Modell der Applikation wird dabei bei Bedarf erweitert.

Abbildung 6: Sicherheitsklassifikation des Datenflusses eines Use Case im konzeptuellen Applikationsdiagramm

Nun werden sämtliche durchlaufenen Komponenten mit einer Klassifikation nach den in Abbildung 7 aufgeführten Sicherheitsklassen versehen. Es ist zu unterscheiden, ob die Komponente vertrauenswürdig ist, also mit vertraulichen Informationen arbeiten darf und ob sie auf die Eingabe valider, interitätsgeprüfter Daten angewiesen ist. Beides wird falls zutreffend mit High, andernfalls mit Low bewertet.

Abbildung 7: Sicherheitsklassifikation von Informationen und Applikationskomponenten (vgl. Security Latice nach Thomé et al. 2018, S. 771)

Ebenso werden die durch die Applikation fließenden Informationen danach bewertet, ob sie vertrauliche Informationen beinhalten und ob sie verlässliche Daten enthalten. Ein von den Eltern erfasster Kalendereintrag, welcher noch keine Validierung der Daten durchlaufen hat, erhält beispielsweise das Label „HL“ für „vertraulich aber nicht

verlässlich“. Weiterhin herrscht Konsens in der Webentwicklung, clientseitigen Code als unsicher anzusehen, da er auf dem Übertragungsweg oder dem Gerät des Nutzers verändert werden kann. Auch Daten, welche über das Internet als unsicheres Medium übertragen wurden, sollten unabhängig von der vorherigen Klassifikation nicht länger als integer angesehen werden.

5.5 Identifizieren und priorisieren potentieller Risikopunkte

Die Ergebnisse der vorherigen Arbeitsschritte erlauben es nun, Punkte mit Gefahrenpotential für die Informationssicherheit zu identifizieren.

Nach dem in Abbildung 7 gezeigten Klassifikationsmodell ist ein Fluss von informationstragenden Datenobjekten nur zu Komponenten der selben oder einer höheren Sicherheitsstufe zulässig. Damit stellt jede nach dieser Vorgabe unzulässige Informationsübertragung ein potentielles Sicherheitsrisiko dar. Diese werden, wie in Abbildung 8 dargestellt, mit Verweis auf die jeweilige Informationsflusssimulation in einer Liste von potentiellen Risikopunkten gesammelt. In Abbildung 6 wurden die Übergänge farblich hervorgehoben und mit Nummerierungen versehen.

Auch Informationen, welche nach dem in Abschnitt 5.2 erarbeiteten Modell von keiner oder nur von unzulässigen Senken abgefragt werden, werden in die Liste mit aufgenommen.

Verstoß	Personen- Beziehbar	Kombiniert Beziehbar	Widerspruch Nr.	Nicht/Nur unerwünscht Abgefragt	Unterliegt Bedingungen	Score
S1.1	n	j	1	n	n	4
S1.2	n	j	2	n	n	3
S1.3	n	j	3	n	n	2
S1.4	n	n	1	n	n	3
S1.5	j	n	1	n	n	5
S1.6	j	n	2	n	n	4
S1.7	j	n	3	n	n	3
S1.8	j	n	4	n	n	3
D1. Detaillierte Darstellung des persönlichen Tagesablaufs	j	n	-	j	n	3
D2. Log Daten	j	n	-	j	n	3
D3. Detailliertes Aktivitätsprotokoll	j	n	-	j	n	3

Abbildung 8: Identifizierte Risikopunkte im Projekt Autark

Der letzte Analyseschritt des Vorgehens endet mit einer Bewertung der in diesem Schritt gesammelten Risikopunkte gemäß dem nachfolgenden Schema. Die jeweils erreichte Punktzahl, welche in obiger Tabelle in der Spalte Score eingetragen wurde, ermöglicht eine objektive Vergleichbarkeit der ermittelten Risiken. In der abschließenden Bewertung findet sie auch Anwendung, um die Bedeutung möglicher Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken für die Daten- und Informationsflusssicherheit der Applikation darzustellen.

Bewertungsschema

Punktevergabe für jeden in der Liste erfassten Risikopunkt

+2 Die betroffene Information ist direkt personenbeziehbar
(laut Diagramm aus 5.2)

+1 Die betroffene Information ist kombiniert mit weiteren Informationen
personenbeziehbar
(laut Diagramm aus 5.2)

Zusatz für Klassifikationsverletzung

Information fließt an Komponenten, die sie nach Klassifikation nicht verarbeiten können

+3/2/1 Weiterreichen des Datenobjekts im Widerspruch mit Sicherheitsklassifikation (erstmalig / zum zweiten Mal / alle weiteren Male)
(laut Simulation aus 5.4)

+1 Zugriff auf Information unterliegt Bedingungen
(laut Diagramm aus 5.2)

Zusatz für nicht abgefragte Informationen

+1 Information wird nicht oder nur von unerwünschter Senke abgefragt
(laut Diagramm aus 5.2)

5.6 Bewertung und Ableitung von Maßnahmen

Abschließend ist es nun möglich, aus den Analyseergebnissen der vorherigen Schritte Maßnahmen und Konsequenzen für die einzelnen Phasen des Projektes abzuleiten. Dies kann die Konzeption und Planung ebenso betreffen wie die Implementierung und das Testen der Applikation.

Nötige Änderungen am Konzept der Applikation ergeben sich aus der erneuten Betrachtung der Datenflussklassifikationen im Applikationsmodell des vorherigen Arbeitsschrit-

tes. Es wird versucht, für jeden Verstoß gegen die Sicherheitsklassifikation Maßnahmen zu finden, welche durch Reklassifikation die Übertragung ohne Widerspruch ermöglichen. Dies kann etwa bedeuten, die Integrität eines Datenobjektes durch zusätzliche Validierung zu erhöhen oder die Vertrauenswürdigkeit einer Komponente durch intensive Audits, Tests oder Reviews zu stärken. Die in blau hinzugefügten Maßnahmen in Abbildung 6 zeigen Möglichkeiten für das Beispielmodell des Projektes Autark.

Wenn sinnvoll, kann eine Maßnahme auch auf mehrere Teilschritte aufgeteilt werden. Für die Behandlung des Verstoßes S1.2 etwa wurde nach Aufruf der serverseitigen API eine Validierung gegen ein Datenschema eingeführt. Auch bei Hinzukommen weiterer API Funktionen kann eine Schemaprüfung an dieser Stelle zentral für die gesamte API erfolgen. Der zweite Schritt führt dagegen kontextabhängig sinnvolle Zusatzoperationen durch, beispielsweise das Prüfen notwendiger Berechtigung des Nutzers oder das Maskieren von HTML-Tags in Strings.

Ferner zeigt die Behandlung von Verstoß S1.2, dass damit zusammenhängende Folgeverstöße wie S1.3 ebenfalls gelöst werden. Das neu erstellte Datenobjekt, welches vom Aufgabenbuch an das Nachrichtenprotokoll weitergereicht wird, enthält nun auch nicht länger ungeprüfte Daten, wodurch es in seiner neuen Klassifikation „HH“ auch den Verstoß S1.5 löst.

Anforderungen an die Planung der Applikationsstruktur sowie der Infrastruktur für den späteren Betrieb ergeben sich aus Informationen, welche laut Abbildung 5 nicht von der Applikation selbst genutzt werden, sondern, wenn überhaupt, von unerwünschten Senken angefragt werden. Hier ist zu prüfen, ob die Erhebung der zugrundeliegenden Daten, wie etwa das Schreiben von Logfiles, oder die Speicherung von kombinierbaren Datensätzen auf dem selben System tatsächlich notwendig ist. Falls ja, sollte zumindest die Sicherheit des Serversystems dahingehend optimiert werden, den Zugriff auf die Informationen soweit wie möglich zu erschweren.

Für die Implementierung und das Testen der Applikation sind schließlich zwei unterschiedliche Objekttypen aus der Datenflussklassifikation (Abbildung 6) von Interesse. Zum einen sind dies alle mit dem Label „HL“ oder „HH“ versehenen und damit zur Bearbeitung als vertraulich eingestuft Daten befugten Aktionen und zum anderen alle eingefügten Maßnahmen zur Reklassifizierung von Datenobjekten. Da dem ausführenden

Programmcode an dieser Stelle ein hohes Maß an Vertrauen entgegen gebracht werden muss, erhöht sich das nötige Maß an Aufmerksamkeit und Sorgfalt bei seiner Planung und Implementierung. Auch sollte die geplante Funktion durch intensive Tests und zusätzliche Code Reviews sichergestellt werden.

Falls anstatt einer eigenen Implementierung auf externe Module zurückgegriffen werden soll, sind diese für Aktionen, welche in den Fokus dieser Betrachtung fallen, besonders sorgsam auszuwählen. Die aktuelle Veröffentlichung der Bibliothek sollte als stabil angesehen werden, während sie weiterhin in einem aktiven Projekt gepflegt wird. Auch sollte es sich um ein von weiteren Entwicklern der JavaScript-Community anerkanntes Paket handeln. Ein Vergleich von Paketen kann etwa anhand der „Stars“ oder der Art und Anzahl offener Fehlerberichte sowie deren Abarbeitung im zugehörigen Code-Repository auf der Plattform GitHub¹⁴ durchgeführt werden.

Ein weiterer besonderer Fall aus Abbildung 6, welcher in der Implementierung Beachtung finden sollte, ist die vormals als Verstoß S1.5 vermerkte Übertragung. Problematisch ist, dass nach dem Sicherheitsklassifikationsmodell die Aktion „Eintrag aufnehmen“ auch weiterhin ein Datenobjekt mit dem Label „HL“ erhalten kann, welches nicht an die Aktion „DB Abfrage (persistieren)“ weitergegeben werden kann. Im konkreten Anwendungsfall wurde dieser Widerspruch der Klassifikation damit gelöst, dass bereits die Ursprungsaktion integritätsgeprüfte Daten erhält. Wird in der Implementierung sichergestellt, dass dies bei allen Aufrufen dieser Aktion der Fall ist, also quasi das Label auf „HH“ angehoben, so stellt der genannte Übergang kein weiteres Problem dar.

Abschließend ergibt sich aus den herausgearbeiteten Maßnahmen ein Maßnahmenkatalog sowie eine Liste mit Auflagen für die Implementierung (siehe Abbildung 9). Zu den Maßnahmen wird zudem festgehalten, welche der festgestellten Verstöße dadurch gelöst werden. Deren aufsummierte Bewertungspunkte stellen die Bedeutung der Maßnahme für die Absicherung des Daten- und Informationsflusses dar und können damit als Kriterium für den Nutzen in einer Nutzen- und Aufwandanalyse dienen, um über die Durchführung der Maßnahmen zu entscheiden.

¹⁴<https://github.com>

Ermittelte Maßnahmen		
Reklassifikationsmaßnahme	Betrifft	Score
Formularvalidierung, Validierung Datenschema vor Ausgehender API Anfrage		
Codeintegrität der API Bibliothek sicherstellen	S1.1	4
Validierung Datenschema am API Endpoint	S1.2, S1.3	
Weitere Validierung im Kontext des Modulaufrufs	S1.5	10
Validierung Datenschema bei Empfang der Bestätigung	S1.4	3
Kryptografische Sicherung des Datenobjektes vor Versand an die Eltern	S1.6, S1.7 S1.8	10
Clientseitige Validierung Datenschema Bei Empfang des neuen Protokolleintrags	S1.7	3
Systeme und Infrastruktur		
Deaktivieren der Server Logs	D2, D3	6
Aufteilung der Daten auf mehrere Systeme	D1, D3	6
Absicherung des SSH Zugriffs auf Systeme	D1, D2, D3	9
Auflagen für die Implementierung		
Hohe Testabdeckung und zusätzliche Reviews von Code und Tests		
Selbst entwickeln bzw. nötige Fremdbibliothek sorgsam wählen und prüfen		
Alle Reklassifikatoren		
Aufgabenbuch	API Endpoint	
Aufgabenbuch	Logging Modulaufruf	
Aufgabenbuch	DB Abfrage	
Aufgabenbuch	Antwort erstellen	
Nachrichtenprotokoll	Eintrag aufnehmen	
Nachrichtenprotokoll	DB Abfrage	
Nachrichtenprotokoll	Benachrichtigung erstellen	
Restriktionen / Relabeling		
Nachrichtenprotokoll – Eintrag aufnehmen: Behandlung nach HH		

Abbildung 9: Ergebnis des Analyseverfahrens für das Projekt Autark

6 Diskussion

Nach der Beschreibung eines im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ansatzes zur Planung und Implementierung eines sicheren Informationsflusses in der Applikationsentwicklung mit JavaScript, soll dieser nachfolgend mit Blick auf die Erfüllung der in Abschnitt 4.2 herausgestellten Anforderungen bewertet werden. Anschließend werden vergleichend Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den in Abschnitt 4.1 aufgezeigten Methoden diskutiert.

6.1 Abgleich mit den Zielen des Ansatzes

Obleich das neu entwickelte Vorgehensmodell wertvolle Erkenntnisse für das gesamte Projekt liefert, stellt sich nun die Frage, ob es die zuvor in Abschnitt 4.2 aufgestellten Anforderungen erfüllen kann.

Zunächst ist festzustellen, dass die hier erwähnten Analyseschritte an einem Projekt mit durchaus komplexer Codebasis von einem einzelnen Entwickler im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden. Damit können die Anforderungen der Unabhängigkeit von der Teamgröße (A1) und der Eignung für komplexe Applikationen (A6) als erfüllt angesehen werden. Da für die Analysen lediglich Whiteboards, Papier und Bleistift zum Einsatz kamen und die Ergebnisse erst nachträglich digitalisiert wurden, ist auch die in A3 geforderte Unabhängigkeit von Werkzeugen und Analyseprogrammen gegeben.

Das Ergebnis der Bewertung aus Abschnitt 5.6 zeigt letztlich Maßnahmen auf, um die Applikation gemäß Anforderung A2 gegenüber Angriffen abzusichern. Auch wird ersichtlich, welche Bereiche der Applikation aufgrund der Klassifizierung für vertrauliche Daten oder der Nutzung zur Reklassifizierung des Datenflusses von besonderer Bedeutung für die Sicherheit des Informationsflusses sind, was mit Anforderung A4 übereinstimmt. Zuletzt lassen sich sämtliche herausgearbeiteten Maßnahmen und Empfehlungen von der Konzeption über die Planung bis zum Implementieren und Testen verteilen, wodurch wie in A5 gefordert der gesamte Projektlebenszyklus begleitet und unterstützt wird.

Damit zeigt sich, dass das hier vorgestellte Verfahren zur Erfüllung der herausgestellten Anforderungen prinzipiell geeignet ist. Dies wurde bisher allerdings lediglich anhand der ebenfalls in der Arbeit vorgestellten Beispiele aus dem Forschungsprojekt Autark überprüft. Um festzustellen, ob sich der Ansatz effizient in weiteren Projekten einsetzen lässt um effektiv die Informationsflusssicherheit der entstehenden Software zu erhöhen sind weitere Studien vonnöten.

6.2 Anteil bestehender Methoden am vorgestellten Ansatzes

Die in Abschnitt 4.1 vorgestellten Methoden lassen sich nicht direkt mit dem im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Ansatz vergleichen. Als Verfahren wendet dieser

nacheinander verschiedene Methoden an, um am Ende Aussagen über zu treffende Maßnahmen für die Informationsflusssicherheit in einem Softwareprojekt zu erhalten. Daher konzentriert sich dieser Abschnitt nun darauf zu diskutieren, wie die bereits vorgestellten Praktiken in den einzelnen Arbeitsschritten eingesetzt wurden.

Die zu Beginn eingesetzte Stakeholderanalyse verfolgt üblicherweise das Ziel, alle Anteilseigner des Projektes umfassend kennen zu lernen, um Unterstützer und Gegner des Projektes frühzeitig zu erkennen und durch Analyse ihrer Interessen und Motive ihr Verhalten vorherzusagen, aber auch Möglichkeiten zu ihrer Beeinflussung zu finden. Die in Abschnitt 5.1 durchgeführte Untersuchung der Anteilseigner beschäftigt sich dagegen mit deren Anforderungen an das geplante System und den Informationen, die später über das System ausgetauscht werden sollen, also quasi mit Interessen mit Fokus auf Informationsaustausch und Datenverarbeitung.

Eine Informationsflussanalyse wie in Abschnitt 4.1.3 vorgestellt, findet in dieser Form keine Anwendung. Die Nachverfolgung einer bestimmten Information von der Datenquelle durch alle beteiligten Funktionsaufrufe bis zur Datensenke benötigt einerseits einen fertig erstellten Programmcode zur Analyse und ist andererseits für die Analyse einer komplexen Applikation ohne Einsatz weiterer Werkzeuge zu aufwendig. Der Arbeitsschritt zur Erstellung der Datenflussklassifikation in Abschnitt 5.4 hat diese Technik jedoch zum Vorbild genommen, um den Fluss von Datenobjekten durch eine abstrakte Darstellung von Applikationskomponenten und -aktionen zu verfolgen.

Ebenso fand die in Abschnitt 4.1.2 vorgestellte dynamische Codeanalyse, bei welcher das Verhalten eines lauffähigen Programmes durch die Simulation von Nutzereingaben untersucht wird, keine direkte Anwendung. Jedoch beruht hierauf die Idee, den Fluss der Datenobjekte durch das erstellte Applikationsmodell anhand der in Abschnitt 5.3 erstellten Use Cases zu simulieren.

Keinen Einfluss auf das entstandene Vorgehensmodell hatte dagegen die ebenfalls erwähnte statische Codeanalyse. Sie kann dagegen Anwendung finden, um die in Abschnitt 5.6 empfohlenen, schärferen Code-Konventionen für die Implementierung als sensitiv eingestufte Komponenten zu überprüfen. Dies kann wie bereits erwähnt durch die eingebauten Linter moderner Entwicklungsumgebungen oder spezielle Linting-Werkzeuge wie ESLint¹⁵ erfolgen.

¹⁵<https://eslint.org>

Auch die weiteren in Abschnitt 4.1.5 erwähnten Arbeitskonventionen ebenso wie Tests der Software (Abschnitt 4.1.4) finden lediglich Anwendung als Teil der Auflagen für die Implementierung.

Keine konkrete bestehende Methode zum Vorbild dagegen hatte die Erstellung des Source-Sink-Diagramms aus Abschnitt 5.2. Dieses entstand im Rahmen dieser Arbeit mit dem Ziel, laut Applikationskonzept und Stakeholderanalyse über die Anwendung ausgetauschte Informationen mit Datenquellen und -senken in Verbindung zu bringen. Außerdem gibt sie dem Analysten die Möglichkeit, in einem Überblick der laut Applikationskonzept und Stakeholderanalyse verarbeiteten, pseudonymisierten Informationen Kombinationen zu finden, welche eine nachträgliche Personenbeziehbarkeit ermöglichen.

7 Zusammenfassung

Der Fokus auf die Gestaltung eines sicheren Informationsflusses bei der Entwicklung einer JavaScript Applikation bringt einen nicht unerheblichen Mehraufwand in allen Phasen des Projektes mit sich. Wie die Ausführungen zu Anforderungen der Datensicherheit und der besonderen Bedrohungssituation von Webapplikationen gezeigt haben, ist es aber durchaus zu empfehlen, oder, je nach Art der verarbeiteten Informationen, sogar unabdingbar, diesen Aufwand zu betreiben. Die Gründe dafür liegen einerseits in Vorschriften der DSGVO, als auch in Risiken, denen Webapplikation im speziellen ausgesetzt sind.

Es hat sich gezeigt, dass bestehende Techniken wie die Codeanalyse oder die Informationsflussanalyse durchaus in der Lage sind, einen wertvollen Beitrag in der Analyse der Informationsflusssicherheit einer Anwendung zu leisten, während gezielte Unit- und Integrationstests den aktuellen Sicherheitsstand zu dokumentieren und fortwährend sicherzustellen. Leider greifen diese Techniken erst, wenn bereits Programmcode geschrieben wurde. Dieser muss im Falle von aufgedeckten Unachtsamkeiten oder Fehlplanungen mühsam umstrukturiert und überarbeitet werden. Eine weitere Einschränkung stellt auch die teils mangelnde Verfügbarkeit zur Analyse nötiger Hilfsprogramme mit Unterstützung für die gewählte Programmiersprache dar.

Da es sich außerdem als vorteilhaft herausgestellt hat, mögliche Probleme für die Sicherheit des Informationsflusses bereits vor Beginn der Implementierung zu erfassen, befasst sich das im Rahmen dieser Arbeit entstandene Analyseverfahren bereits mit dem Konzept einer Applikation. Um zunächst Anforderungen verschiedener Parteien an die Informationsverarbeitung und -sicherheit zu erfassen hat sich eine Stakeholderanalyse mit angepasster Fragestellung als geeignet erwiesen. Nach einer Analyse, wie die Stakeholder als Datenquellen und -senken über das geplante System Informationen austauschen und das Aufstellen geeigneter Use Cases dazu, konnte der Fluss der Information in Form der zugrunde liegenden Datenobjekte durch ein konzeptuelles Modell der Applikation simuliert werden. Diese Simulation erlaubte eine Klassifikation von Systemaktionen und verarbeiteten Daten, um herauszufinden, an welchen Stellen des Datenflusses Anforderungen an Vertraulichkeit und Integrität verletzt werden. Diese Grafik ermöglichte die Ableitung einer Empfehlung, welche Komponenten der Applikation mit besonderer Sorgfalt zu erstellen und zu testen sind. Außerdem eignete sich das an die Informationsflussanalyse angelehnte Diagramm auch, die Planung von Gegenmaßnahmen für aufgetretene Verletzungen der Sicherheitsklassifikation vorzunehmen. Ein Bewertungsschema der gefundenen Risikopunkte erlaubt es schließlich, etwa in einer Aufwand-Nutzen-Analyse über die Umsetzung der ermittelten Maßnahmen zu entscheiden.

Wenngleich sich am Beispiel des Forschungsprojektes Autark gezeigt hat, dass das vorgestellte Analyseverfahren wertvolle Empfehlungen für Maßnahmen für den gesamten Projektlebenszyklus liefert, so lässt sich daraus keine Allgemeingültigkeit des Ansatzes ableiten. Ob die vorgestellten Arbeitsschritte inklusive der vorgestellten Bewertungsmethoden für JavaScript Projekte im allgemeinen anwendbar sind, muss erst durch künftige Studien erprobt werden.

Daneben zeigt sich auch im Feld der Hilfsprogramme für die Analysen Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Während einzelne Werkzeuge zur Codeanalyse immer wieder mit der jeweils aktuellen Sprachspezifikation für JavaScript aufschließen, fehlen bislang solche zur Erzeugung eines System Dependency Graph, wie er zur Informationsflussanalyse benötigt wird.

Literaturverzeichnis

- Bugliesi, Michele, Stefano Calzavara und Riccardo Focardi (Feb. 2017). „Formal methods for web security“. In: *Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming* 87, S. 110–126. DOI: 10.1016/j.jlamp.2016.08.006.
- Cadwalladr, Carole und Emma Graham-Harrison (17. März 2018). *How Cambridge Analytica turned Facebook ‘likes’ into a lucrative political tool*. URL: <https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/17/facebook-cambridge-analytica-kogan-data-algorithm> (zuletzt geprüft am 11.04.2018).
- Carbonnelle, Pierre (Apr. 2018). *PYPL PopularitY of Programming Language Index*. URL: <http://pypl.github.io/PYPL.html> (zuletzt geprüft am 28.04.2018).
- Czernik, Agnieszka (5. Aug. 2016). *Definition und Unterscheidung der Begriffe Daten, Informationen & Wissen*. URL: <https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/definition-und-unterscheidung-der-begriffe-daten-informationen-wissen/> (zuletzt geprüft am 11.04.2018).
- Deepa, G. und P. Santhi Thilagam (Juni 2016). „Securing web applications from injection and logic vulnerabilities: Approaches and challenges“. In: *Information and Software Technology* 74, S. 160–180. DOI: 10.1016/j.infsof.2016.02.005.
- Fürmann, Margarita (21. Nov. 2016). „Agile Techniken für Einzelpersonen“. Bachelorthesis. University of Applied Science Augsburg.
- Holzbaur, Ulrich, Monika Bühr, Daniela Dorrer, Ariane Kropp, Evamaria Walter-Barthle und Talea Wenzel (2017). *Die Projekt-Methode: Leitfaden zum erfolgreichen Einsatz von Projekten in der innovativen Hochschullehre (German Edition)*. Springer Gabler. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-15462-2>.
- intersoft consulting (29. Mai 2017). *DSGVO: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten*. intersoft consulting. URL: <https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/dsgvo-grundsaeetze-fuer-die-verarbeitung-personenbezogener-daten/> (zuletzt geprüft am 13.04.2018).
- Koch, Holger, Bernd Schütze, Gerald Spyra und Marina Wefer (15. Mai 2017). *Datenschutzrechtliche Anforderungen an die medizinische Forschung unter Berücksichtigung der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)*. Forschungsbericht. Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. und Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V.
- Rashid, Fahmida Y. (8. Aug. 2017). *Malicious code in the Node.js npm registry shakes open source trust model*. URL: <https://www.csoonline.com/article/3214624/security/malicious-code-in-the-node-js-npm-registry-shakes-open-source-trust-model.html> (zuletzt geprüft am 26.04.2018).
- Sampaio, Luciano und Alessandro Garcia (März 2016). „Exploring context-sensitive data flow analysis for early vulnerability detection“. In: *Journal of Systems and Software* 113, S. 337–361. DOI: 10.1016/j.jss.2015.12.021.

Thomé, Julian, Lwin Khin Shar, Domenico Bianculli und Lionel Briand (März 2018). „Security slicing for auditing common injection vulnerabilities“. In: *Journal of Systems and Software* 137, S. 766–783. DOI: 10.1016/j.jss.2017.02.040.

